

Schulleben am Beispiel der Schule für offenes Lernen

*Referat von Anita Glatt im Rahmen der Veranstaltung Schulische Lernziele und das Lernziel Leben
Master of Educational Sciences, Universität Basel (6.4.2017)*

Einleitung

Heute ist vermehrt von Schule als „Lern- und Lebensraum“ die Rede. Was aber steckt dahinter, wenn Schule mehr als Lernort ist, was ist sie dann noch? Und wie schlägt sich diese neue Selbstbeschreibung im Schulalltag nieder?

Schon 2001 regte Hans-Ulrich Grunder an, Schule in Anlehnung an Urie Bronfenbrenner's ökosystemischen Ansatz als mikrosystemischen Lebensort bzw. Schule als Lebenswelt zu betrachten; d.h. die kindliche Lebenswelt und das schulische System aufeinander zu beziehen sowie Schule zum Gemeinwesen hin zu öffnen. Schuldidaktik orientiert sich in diesem Verständnis an Theorien pädagogischen Handelns, die ausserschulische Aspekte berücksichtigen und aktiv einbeziehen¹.

Die postmoderne Gesellschaft ist soziologisch bzw. modernisierungstheoretisch gesprochen einer dynamischen Stabilisierung (Hartmut Rosa, 2016) unterworfen. Deren Imperative wirken auch auf Kindheit(en) und verändern kindliche Lebenswelten und Befindlichkeiten. In der Diagnose von Jürgen Habermas (1981) wird die (Schule als) Lebenswelt durch die Eigenlogiken der Systeme Staat und Wirtschaft „kolonialisiert“. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ansprüche an den Auftrag der Schule stehen seit jeher in einem Spannungsverhältnis zum pädagogischen Auftrag der Schule (vgl. Bernd Hackl, HS16). Heute muss die Schule vielfache gesellschaftliche Problemstellungen als Bildungsziele aufnehmen: z.B. Gesundheitsförderung, Umweltbildung, Medienbildung, Gewaltprävention, demokratische Bildung etc.². Sie kann sich längst nicht mehr auf nur „schulische Lernziele“ beziehen, sondern hat zunehmend die Aufgabe, das „Lernziel Leben“ (Prof. H.U. Grunder) zu unterstützen und Schule als anspruchsvollen Lebensraum zu gestalten. Dies auch aus dem Grund, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in Settings von Ganztageschulen verbringen (müssen). Was aber ist die Grundlage dafür, dass Heranwachsende in solchen Settings effektiv lernen, Entwicklungsaufgaben meistern und sich wohlfühlen?

Grunder (2001) verwies schon vor 15 Jahren auf den bedeutsamen Zusammenhang zwischen Lernen und Schulklima. Damit Schule effiziente Lernprozesse initiieren und begleiten könne, müsse die Auf-

¹ Vgl. Bernd Hackl (2017). *Lernen. Wie wir werden, was wir sind, Schulisch situiertes Lernen*. Hackl entwickelt mit dem situierten Lernen einen schulpädagogischen Ansatz, um Lernen und Leben im Unterricht zu vermitteln bzw. die ausserschulische Welt in die Schule zu importieren.

² Urs Vögeli-Mantovani stellte schon 2003 in seinem Leitfaden „Schulen erweitern ihre erzieherische Kompetenz“ fest: „Gewalt, Mobbing, Schulunlust und Orientierungslosigkeit sind vier Phänomene, mit denen sich Lehrpersonen, Schüler/innen und die Schule als Institution immer häufiger auseinandersetzen müssen und die im und neben dem Unterricht bewältigt werden müssen. Der Leitfaden geht diesen Phänomenen bzw. Problemen nach, die den Kernauftrag behindern bis verhindern. Gezeigt wird, dass Schule didaktische und strukturelle Entwicklungen begonnen und auch abgeschlossen hat und dass Lehrpersonen und Schulen an erzieherische Grenzen stossen. Die bisherigen Ansätze zur Problemlösung reichen nicht mehr aus, so dass die erzieherischen Kompetenzen erweitert werden müssen, entweder durch eine neue Arbeitsteilung im Schulhaus oder durch den Beizug von aussenstehenden Fachleuten. Mit Schulsozialarbeit ist der Einzug einer neuen Profession ins Schulhaus gemeint“ (2003, Klappentext).

merksamkeit ebenso auf den Aspekt des Schulklimas gerichtet werden; denn Lernen könne nur unter guten klimatischen Bedingungen erfolgreich verlaufen. Diese beiden Aspekte, nämlich Lernprozesse als auch Schulklima, würden seit gut 200 Jahren mit dem „altertümlich anmutenden Begriff `Schulleben`“ (S. 125) berücksichtigt. Eine Internetrecherche zeigt, dass der Begriff des Schullebens (in der Schweiz) nur vereinzelt genutzt wird. Vermehrt ist in schulischen Selbstbeschreibungen hingegen von „Lebensraum Schule“ die Rede (vgl. Schule Schülerclub Nordstrasse, Zürich). Auch der Kompetenzbegriff der „Lebenskompetenz“ als pädagogisches Ziel von Schule taucht in diesem Zusammenhang auf.

An dieser Stelle sei exemplarisch auf drei öffentliche Schulen verwiesen, welche Schulleben bzw. Schule als Lebensraum explizit in ihren Selbstbeschreibungen verwenden:

Scuola elementare bilingue, Maloja GR – Primar

Die kleine bilinguale Schule Maloja zeigt eindrücklich, wie eine sehr heterogene Schule durch flexible und kreative Lehrmethoden einen grossen Zusammenhalt schaffen kann. Der Unterricht ist komplett zweisprachig, es gibt altersdurchmischte Klassen, ein individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und ein familiäres **Schulleben**, das sich unter anderem am Mittagstisch manifestiert. (www.schweizerschulpreis.ch)

Schule Schülerclub Nordstrasse, Zürich ZH – Primar

Die Schule hat eine langjährige Tradition in der gemeinsamen Gestaltung eines «**Lebensraums Schule**» mit dem Fokus auf eine integrative Lernkultur. Es existiert eine klare Leistungsorientierung mit gleichzeitiger Förderung der sozialen Kompetenz. Zahlreiche gemeinsame Anlässe und Rituale stärken den Zusammenhalt. Konflikte werden im Klassen- und SchülerInnen-Rat besprochen und beigelegt. Der Unterricht wird in Mehrjahrgangsklassen mit Wochenplänen geführt. (Schweizer Schulpreis, Webseite)

Schule für Offenes Lernen, Liestal BL – Primar, Sek I

Wir sind eine Gesamtschule mit Kindern und Jugendlichen von 6 bis 17 Jahren. SchülerInnen mit den verschiedensten Fähigkeiten gehören zu unserer Schulgemeinschaft und werden nicht künstlich auseinander dividiert. Der offene Unterricht bietet Kindern und Jugendlichen die geeignete Umgebung, in der sie selbst sein können und sich auf ihre je eigene Weise und in ihrem individuellen Tempo entwickeln. Künstliche Trennungen von Spiel und Arbeit oder von verschiedenen Fächern werden aufgehoben. Die Kinder und Jugendlichen übernehmen Verantwortung für die Gemeinschaft. Die verschiedenen Aufgaben – Morgenessen und Znüni bereitstellen, Mittagessen kochen, Schulkonferenz leiten, Bibliothek betreuen, Putzplan erstellen, Post bringen resp. abholen und vieles mehr – sind einer Schülerin, einem Schüler oder einer kleinen Gruppe zugeteilt. Jede/r kann so mit der Übernahme von Verantwortung den **Lebensraum Schule** aktiv mitgestalten und somit ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln. (SOL, Webseite)

Schulleben – eine kurze Begriffsgeschichte

Der nachfolgende kurze Abriss einer Begriffsgeschichte von Schulleben stützt sich auf ein Kapitel im Praxis-Handbuch für die Grundschule Schulleben und Schulkultur von Andreas Langer und Sebastian Körber (2008).

Schon Heinrich Pestalozzi (1746-1827) sah im gemeinschaftlichen Leben der Kinder – er verwendete die Analogie der familiären Wohnstubensituation – die Basis des Schulunterrichts. Sein Schüler, Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) prägte den Begriff Schulleben. Er forderte die Einigung von Leben und Schule und meinte damit alle pädagogischen Massnahmen und Handlungen, die nicht direkt dem Unterricht entstammen.

Im Zuge des Ausbaus des öffentlichen Schulwesens und unter dem Einfluss von Johann Friedrich Herbart (1776-1841) und seines Konzepts einer Lernschule wurde das Schulleben stark zurückgedrängt und gleichzeitig entwertet. Herbart war der Überzeugung, der Unterricht sei effektiver als Erfahrung und Umgang.

Die Reformpädagogen waren mit dieser vereinseitigenden Entwicklung nicht einverstanden; sie wehrten sich gegen das Konzept der Lernschule und entwarfen neue Ansätze wie Erlebnispädagogik, Arbeitsschule, „Pädagogik vom Kinde aus“ (z.B. Kindzentrierung von Lehrplänen in den preussischen „Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für die Grundschule“ von 1921), Kunsterziehung, Landerziehungsheim, Lebensgemeinschaftsschulen (z.B. Jena-Plan, 1927) und initiierten die Jugendbewegung. Sie zielten mit dem Schulleben-Konzept auf eine Überwindung des Antagonismus von Unterricht und extracurricularen Aktivitäten. Das Schulleben-Konzept „macht (...) Erfahrung und Umgang in der Lebenswelt von Schülern, Lehrkräften und Eltern für ein integriertes Lehr-, Lern- und Erziehungskonzept nutzbar“ (Rudolf W. Keck & Uwe Sandfuchs 2011, S. 228). Bei Peter Petersen kommt die Auffassung des Verhältnisses von Unterricht und Schule in folgender Metapher gut zum Ausdruck:

«alles Unterrichten ist im Schulleben verankert, wird vom Schulleben getragen wie das Schiff von Meere» (Petersen 1950, S. 81, zit. in Keck & Sandfuchs 2011, S. 228)

Schulleben kann als reformpädagogischer Schlüsselbegriff in kritischer Absicht bezeichnet werden; denn das Konzept Schulleben als Basis des Unterrichts macht den Kern der Schulreform, insbesondere der Grundschule, im ersten Drittel des 20. Jahrhundert aus (vgl. Keck & Sandfuchs, S. 227).

In der NS-Zeit wurde das Schulleben für ideologische Zwecke missbraucht und damit geriet der Begriff als solcher in Verruf (vgl. Grunder 2001). Erst in der Nachkriegszeit konnten Reformpädagogen wieder an früheren Ansätzen anknüpfen. 1952 erschien eine Schrift von K. Sailer mit dem Titel *Schule als Kinderheimat* (zitiert in Langer & Körber, S. 7). Doch ab Ende der 1960er Jahre geriet das Schulleben von verschiedenen Seiten unter Beschuss. Für den konstatierten „Bildungsnotstand“ wurde u.a. das Schulleben verantwortlich gemacht. Die Forderungen nach verstärkter Wissenschaftsorientierung der Bildung infolge des Sputnik-Schocks führten unweigerlich zu einer Entwertung von Schulleben. Erst in jüngerer Zeit wird der Schulkultur und dem Schulklima als wichtige Voraussetzungen für Leistungsbereitschaft wieder mehr Beachtung geschenkt (vgl. Absatz Schulleben heute).

Schulleben – Definition

Im Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik (2011) findet sich folgende Definition von Schulleben:

«Schulleben umfasst alle Massnahmen, die geeignet sind, die Lebensferne der Lernschule zu überwinden, die Einheit von Erziehung und Unterricht herzustellen, die Schule zu einen kind- bzw. jugend-gemässen Lernort zu gestalten, in dem auch emotionales, sittliches und ästhetisches Lernen nicht zu kurz kommen» (Keck & Sandfuchs, S. 227)

Keck und Sandfuchs (2011) erkennen in den Begriffsbestandteilen „Schule“ und „Leben“ drei Dimensionen:

- Die Fragen der Werte und des Miteinanderumgehens von Lehrern/innen und Schülern/innen, aber auch von Lehrern/innen untereinander, des Verhältnisses von Freizügigkeit und Ordnung, der Mitwirkung/-gestaltung von Schülern/innen und Eltern, und von Lehrern/innen in Sachen Schulorganisation und –entwicklung;
- Die Frage, inwieweit Schule ins das Leben hinausgeht, ausserschulische Lernorte aufsucht;

- Die übergreifende Frage nach dem Verhältnis von Schule und Leben, nach den Bezügen zum gegenwärtigen und zukünftigen Leben der Schüler/innen, nach den Themen und Problemstellungen, die in Schulleben und Unterricht einzubringen sind. (S. 228, leicht modifiziert)

Ahmet Derecik (2015) gruppiert Bereiche des Schullebens in Ganztagessschulen nach Lernformen und kann zeigen, dass Schulleben sowohl formelles Lernen (Schulleben *im* Unterricht, vgl. hierzu Praxisbeispiele bei Langer & Körber 2008), als auch non-formelles Lernen und informelles Lernen beinhalten kann (vgl. Abb. 1). Hierzu ist jedoch ergänzend anzufügen, dass das Zusammenspiel der Lernformen nach Schulkonzept variiert. Gerade in Bereichen wie Wertevermittlung und sozialen Lernens, welche an reformpädagogischen Schulen einen zentralen Stellenwert einnehmen, ist das informelle Lernen vermutlich weitaus wichtiger als an Regelschulen. Das formelle Lernen wiederum erfolgt nicht ausschliesslich im klassischen Unterricht, sondern auch im Rahmen von selbstorganisiertem Lernen (z.B. Planarbeit nach Célestin Freinet).

Lernformen in der Ganztagessschule

Lernformen	Bereiche des Schullebens, in denen die jeweiligen Lernformen stattfinden
informelles Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Pausen, z. B. auf dem Schulgelände oder in verschiedenen Freiräumen im Schulgebäude, in denen freiwillig initiierte und selbst geplante Tätigkeiten stattfinden. • Alle Bereiche der Ganztagessschule, in denen unbewusst und beiläufig gelernt wird (implizite und inzidentelle Lernformen).
nicht-formelles Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Ganztagsangebote der Schule, die zu keiner Zertifizierung führen. • Ganztagsangebote der Schule, die zu einer (freiwilligen) Zertifizierung führen, z. B. Qualifizierungsmaßnahmen zum Sporthelfer¹.
formelles Lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterricht, der den Richtlinien und Lehrplänen für Schulen folgt und zu einer Zertifizierung führt.

Abbildung 1: Lernformen in Bereichen des Schullebens (Derecik 2015)

Pädagogische Begründungen von Schulleben

Für Langer und Körber braucht gute Schule Schulleben: „Die Schule ist ein Teil der Lebenswelt der Kinder. Sie kommt ohne erzieherisch wirksames Schulleben nicht aus“ (S. 7). Schulleben leiste einen Beitrag an Erziehung; es fördere Lern- und Leistungsbereitschaft auf Seiten der Schüler/innen. Schulleben vermittelt zwischen der Lebenswelt des Kindes in seiner Familie und dem Lernalltag in der Schule; der Unterricht wird durch Elemente des Schullebens lebensnäher. Auch die pädagogische Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern wird durch das Schulleben gefördert.

Schulleben gibt Kindern Raum für kooperatives Handeln, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme und fördert durch gemeinsames Tun sowohl Selbstständigkeit wie Gemein-sinn...„Schlüsselqualifikationen wie Selbstständigkeit, Wertorientierung und eigenverantwortliche Aktivität gehören deshalb zu den wichtigen Merkmalen des Schullebens (ebd., S. 8).

Ziehen wir Helmut Fend's Funktionen von Bildungssystemen, nämlich „Enkulturation“, „Qualifikation“, „Allokation“ und „Integration“ (Fend, 2009, S. 47), bei, so können wir annehmen, dass Schulleben über die Qualifikationsfunktion hinaus einen unverzichtbaren Beitrag an Enkulturation und Integration leistet.

Schule für offenes Lernen (SOL), Liestal

Die Schule für offenes Lernen in Liestal (BL) ist aus der Freien Volksschule Basel hervorgegangen und besteht seit 1999 als öffentliche Schule in privater Trägerschaft. Die SOL ist eine Gesamtschule (1.-9. Schuljahr) ohne feste Jahrgangsklassen, welche sowohl normalbegabten wie auch lernbeeinträchtigten Schülern/innen offen steht. Viele der Kinder, welche die SOL besuchen, haben vormals eine staatliche Regelschule besucht und wechselten die Schule infolge von Problemen mit Leistungsdruck oder mit Mitschülern/innen (Mobbing). Befragungen von Eltern (Jahresbericht 2015/16) zeigen auf, dass mit dem Schulwechsel eine deutliche Verbesserung des kindlichen Wohlbefindens, aber auch der Lernfreude und der Schulleistungen, einher ging. Die Schule bezeichnet sich in bewusster Abgrenzung zur leistungsorientierten Regelschule als „Wohlfühlschule“ (Jahresbericht 2013/14) und versteht sich als Teil der kindlichen Lebenswelt: «Schule ist Lebenszeit. Kinder haben ein Recht auf eine erfüllte Kindheit und Jugendzeit» (SOL Webseite, ¶|was wollen wir?).

Die Schule ist reformpädagogisch orientiert. Neben der individuellen Förderung und Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Schüler/innen haben Binnendifferenzierung im Unterricht und Formen offenen Lernens unter Berücksichtigung einer inklusiven Pädagogik einen zentralen Stellenwert. Es gibt keine Noten (Selektion würde dem Inklusionsansatz widersprechen), sondern periodische Lernberichte, in welche die Schüler/innen mittels Selbstbeurteilungen mit einbezogen werden. Die pädagogische Gestaltung der Schulgemeinschaft, der Zusammengehörigkeit und des anerkennenden Schulklimas ist charakteristisch für das pädagogische Konzept und wird durch die Raumorganisation (Themenräume, Gemeinschaftsräume) organisatorisch und atmosphärisch unterstützt.

«Uns ist wichtig, dass das Kind Prozesse, die über schulisches Lernen hinaus gehen, also Lebensprozesse lernen kann» (Matthias Held, DVD 2006)

Schulleben und –alltag sind „eng verwoben“ (Gespräch mit Matthias Held, Schulleiter, 25.3.2017). Viele Elemente von Schulleben fließen direkt in den Unterricht ein (vgl. Langer & Körber, Praxisbeispiele im Unterricht) oder strukturieren den Schulalltag. Dieser wird durch den Wechsel von Planarbeit (nach Célestin Freinet) und freiem Ausdruck, durch wiederkehrende Rituale (z.B. Morgenkreis, Pausen, Schulkonferenz) strukturiert. Wichtig für das Schulleben sind auch Events innerhalb (z.B. Spielnachmittag) und ausserhalb (z.B. Ausflüge) der Schule sowie die gemeinsam gestaltete Schülerzeitung, welche Einblick in den Lebensraum SOL gibt. Die nachfolgende Abbildung zeigt Elemente von Schulleben an der SOL:

(Eigene Darstellung)

Schulleben heute

Bis heute wird Schulleben von Lehrpersonen und Eltern unterschiedlich bewertet. Dies hängt vermutlich auch mit dahinterliegenden Vorstellungen vom Auftrag der Schule zusammen. Bedeutet Schulleben ein Risiko für eine effektive Wissenaneignung und Kompetenzaufbau? Was soll Schule leisten? Soll sie primär selektionieren, qualifizieren und auf den Arbeitsmarkt vorbereiten oder soll sie die eigentliche Bildungsidee der Persönlichkeitsbildung (i.S. Klafki's: Formung, Entwicklung, Reifung von körperlichen, seelischen und geistigen Kräften) fördern und den Grundsatz der Individualnorm anwenden? Martin Heinrich verweist mit Blick auf die zunehmende „empirische Verobjektivierung“ von Schülerleistungen im 21. Jahrhundert auf die Gefahr der „Marginalisierung der individuellen Bezugsnorm“ und der „Eskamotierung der individuellen Entwicklungsperspektive“ und die damit einhergehende „Entpädagogisierung des Bildungsprozesses“ (2010). Der Aufschwung der empirischen/evidenzbasierten Bildungsforschung im Zuge der internationalen PISA-Studien und damit das Teilsystem der Wissenschaft haben offensichtlich ebenfalls einen grossen Einfluss auf die aktuelle Schulkultur. Ist nun - wie Ende der 1960er Jahre - eine erneute Entwertung von Schulleben zu erwarten?

Ich gehe nicht davon aus; im Gegenteil. Langer und Körber kommen 2008 für Deutschland zur Einschätzung „die Bedeutung des Schullebens als wichtiges Element bei der Realisierung der Erziehungsaufgabe der Schule (sei) allgemein anerkannt und fest in den Lehrplänen verankert (S. 7). Neuere empirische Forschungen zeigen auf, dass Lebensnähe von Unterricht, Schulklima und -kultur zentrale Einflussfaktoren hinsichtlich Lernmotivation und Leistungsbereitschaft von Schülern/innen sind. Insbesondere für leistungsschwächere Schüler/innen ist ein ausgeprägtes Schulleben von grösster Bedeutung, weil damit nachweislich Bindungen an die Schule und Lernfreude gefördert werden (vgl. Expertengespräch, Bosch Stiftung 2017). Der deutsche Schulpreis ist eine Auszeichnung für Schulen, die mit „guter Schule“ zu guten Schülerleistungen und Wohlbefinden beitragen. Er trägt dazu bei, dass Schulleben - vielleicht unter neuen Bezeichnungen wie Schulklima, Schulkultur, Schule als Lebens-

raum - in seiner Bedeutung für gelingendes Lehren und Lernen breite Anerkennung gewinnt. Auch in der Schweiz wurde vor wenigen Jahren ein Schulpreis eingeführt³. Einige Preisträger zeigen eindrücklich, was Schulen durch die Verbindung von Schulleben und Unterricht leisten können (vgl. oben).

³ Die ausgezeichneten Schulen sind auf der Webseite (www.schweizerschulpreis.ch) aufgeführt (vgl. ausgewählte Beispiele am Anfang des Beitrags).

Literatur, Quellen

- Bosch Stiftung (2017). *Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner*. Experten-Fachgespräch. Gefunden unter <https://www.youtube.com/watch?v=41QH716158Y>
- Bernd Hackl (HS16), *Die widersprüchlichen Aufgaben der Schule*, unveröffentlichtes Seminarmanuskript.
- Bernd Hackl (2017). *Lernen. Wie wir werden, was wir sind, Schulisch situiertes Lernen*.
- Derecik, Ahmet (2015). *Praxisbuch Schulfreiraum*. Wiesbaden: Springer.
- Erziehungsdirektion des Kantons Bern (ED). (10.10.2017). *Kanton Bern: Allgemeine Hinweise und Bestimmungen (AHB)*. Konsultation. Gefunden unter http://www.kbk.ch/files/kbk/pdf/meldungen/20170110_AHB%20Konsultation.pdf
- Fend, Helmut (2009). Kapitel 3: Die sozialen und individuellen Funktionen von Bildungssystemen: Enkulturation, Qualifikation, Allokation und Integration. In: Gerhard Mertens, Ursula Frost, Winfried Böhm & Volker Ladenthin (Hrsg.). *Handbuch der Erziehungswissenschaft, Band II/I* (S. 43-56).
- Grunder, Hans-Ulrich (2001). *Schule und Lebenswelt. Ein Studienbuch*. Münster: Waxmann.
- Heinrich, Martin (2010). *Bildungsgerechtigkeit. Zum Problem der Anerkennung fragiler Bildungsprozesse innerhalb neuer Steuerung und demokratischer Governance*.
- Keck, Rudolf W. & Sandfuchs, Uwe (2011). Schulleben – Schulkultur. In Wolfgang Einsiedler, Margarete Götz, Andreas Hartinger, Friederike Heinzl, Joachim Kahlert & Uwe Sandfuchs (Hg.). *Handbuch Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik* (S. 228-232). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Langer, Andreas & Körber, Sebastian (2008). *Schulleben und Schulkultur. Das Praxis-Handbuch für die Grundschule*. München: Oldenbourg.
- Schule für offenes Lernen (SOL). *Jahresberichte* (2013-2016).
- Schule offenes Lernen (SOL). *Webseite*. <http://www.offeneslernen.ch>
- Schule offenes Lernen (SOL). (2006) *SOL – Der Film*. DVD.
- Schweizer Schulpreis (o.D.). *Gewinner 2015*. Gefunden unter http://www.schweizerschulpreis.ch/sites/default/files/content/downloads/2015-12-02_medienmitteilung_gewinner_schweizer_schulpreis_2015_0.pdf